

PERAN TEKNOLOGI DALAM PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Lina Marliyanti

Email: 1910111320008@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya perubahan-perubahan besar hampir diseluruh aspek kehidupan salah satunya pada sistem pendidikan. Perubahan sistem pendidikan menyebabkan para siswa menjadi sulit untuk menerima materi, terlebih para siswa di jenjang Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak, dikarenakan pembelajaran yang biasanya dilakukan secara konvensional berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau dilakukan secara daring, yang pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi Covid-19, selain itu juga mengkaji mengenai tantangan pendidikan selama masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode literatur bersifat deskriptif-analitis. dalam penulisan artikel ini menunjukkan bahwa, teknologi memiliki peran yang penting terhadap pelaksanaan pembelajaran terlebih di saat pandemi Covid-19 seperti saat ini. Teknologi berperan sebagai media dalam melakukan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Selain itu teknologi juga berperan dalam memfasilitasi pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga pembelajaran tetap berlangsung meskipun tidak dilakukan secara tatap muka langsung.

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembelajaran daring memberikan tantangan tersendiri bagi pelaku pendidikan, seperti pendidik, peserta didik, institusi dan bahkan memberikan tantangan bagi masyarakat luas seperti para orang tua. Dalam pelaksanaannya pendidik harus mencari cara bagaimana agar tetap bisa menyampaikan materi pembelajaran dan dapat diterima dengan mudah oleh peserta didik. Begitu juga peserta didik yang dituntut agar bisa menyesuaikan diri dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, salah satunya kesiapan mental. Dalam pelaksanaannya pembelajaran daring tentunya tidak dapat

terlepas dari peran teknologi. Teknologi dapat mempermudah segala kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Sejalan dengan pendapat Tounder et al (dalam Selwyn, 2011) yang mengatakan bahwa teknologi digital dalam lembaga pendidikan sebagai sarana pendukung dalam pembelajaran, baik sebagai sarana dalam mengakses informasi sumber belajar ataupun sebagai sarana penunjang kegiatan belajar dan berkaitan dengan tugas.5 Seiring dengan perkembangan zaman teknologi semakin berkembang, saat ini banyak *platform* yang dapat membantu pelaksanaan pembelajaran daring seperti *e-learning*, *Google Clasroom*, *Edmodo*, *Moodle*, Rumah belajar, dan bahkan *platform* dalam bentuk *video conference* sudah semakin banyak diantaranya seperti *Google meet*, *Zoom*, dan *Visco Webex*.. Saat ini hampir setiap negara di belahan dunia sedang dilanda wabah Covid-19. Covid-19 merupakan virus yang penyebarannya sangat cepat dan merupakan virus yang mematikan, untuk itu negara-negara di dunia disibukkan dalam menetapkan berbagai kebijakan sebagai upaya dalam memutus rantai penyebaran virus corona, salah satunya Indonesia. Indonesia sendiri menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan disetiap daerah. Kebijakan tersebut menjadikan adanya perubahan-perubahan besar, seperti bidang ekonomi, bidang kesehatan, maupun bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya agar para pelaku pendidikan seperti pendidik dan peserta didik tetap bisa menyelenggarakan belajar mengajar meskipun dengan cara yang berbeda. Kemendikbud menetapkan peraturan bahwa pendidikan di Indonesia tetap diselenggarakan, namun dengan sistem yang berbeda yaitu *Study From Home* (SFH).2 Kementerian pendidikan dan kebudayaan mendorong pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan secara daring.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Salah satu dari tujuan pendidikan adalah mempersiapkan siswa dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar kelak dapat berfungsi sebagai orang dewasa. Dengan perubahan yang cepat terjadi di dunia ini, maka perlu dilakukan penilaian kembali tentang apa yang diharapkan dipelajari oleh siswa di sekolah. Belakangan ini pengetahuan tentang proses belajar mengajar yang efektif berkembang sangat cepat. Sebagai contoh, pengetahuan psikologi perkembangan dan pembelajaran berkembang lebih jauh dalam hal kemampuan untuk mempersiapkan intelegensia dan pengambilan keputusan. Hal lain, pengetahuan tentang gaya belajar-mengajar lebih dititikberatkan pada latihan terbaik yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa. Para pendidik diharapkan agar memahami bahwa belajar merupakan proses interaktif di mana siswa terlibat aktif dalam tugas-tugasnya yang dapat dicapai, bermanfaat, relevan, dan menantang. potensi-potensi yang berkembang meliputi (a) kurikulum, dari yang bersifat statis, hirarkhis, dan terpisah-pisah, menjadi dinamis, egaliter, dan terintegrasi; (b) pengajaran, dari yang berpusat pada guru dan bersifat transmisi pengetahuan, menjadi berpusat pada siswa dan

bersifat transaksi; (c) interaksi guru-siswa, dari yang terkontrol oleh guru, kompetitif, dan mengikuti kemauan guru, menjadi memberikan penguatan (empowering), kooperatif, dan divergen (Saskatchewan, 1988). Dengan demikian, diharapkan para guru berupaya untuk memahami bahwa pengajaran yang efektif akan terjadi apabila siswa ditempatkan sebagai fokus dalam suatu keputusan yang tidak hanya tentang ketercapaian kurikulumnya saja tetapi juga dalam hal proses di mana kurikulum tersebut dilaksanakan. Dalam konteks ini, dibutuhkan suatu pemahaman adanya hubungan positif antara guru dan siswa. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang terdapat dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, di mana belajar diartikan sebagai kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman. Menurut panduan kegiatan belajar mengajar dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, 2002).

Strategi Pembelajaran Sejarah

Strategi adalah rencana atau kebijakan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan, sehingga keputusan yang dibuat dalam rangka pengembangan strategi pembelajaran memerlukan pertimbangan-pertimbangan guru menyangkut fokus kurikulum, pengetahuan dan pengalaman yang akan diberikan kepada siswa, minat siswa, gaya belajar siswa, dan tingkat perkembangan siswa, yang secara keseluruhan menyangkut model pembelajaran yang dipilih oleh guru. Keputusan tersebut didasarkan pada penilaian terhadap siswa yang berkaitan juga dengan tujuan dan proses pembelajaran. Motivasi merupakan faktor yang cukup signifikan dalam pencapaian hasil belajar siswa. Pada dasarnya setiap siswa memiliki rasa ingin tahu, sehingga guru perlu menyalurkan keingintahuan tersebut melalui berbagai strategi pengajaran. Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (Ringkasan KBM : 3-6), dijelaskan terdapat 12 prinsip yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Beberapa prinsip yang berkenaan dengan pemilihan strategi pembelajaran antara lain :

- a). Keragaman pendekatan, Siswa akan belajar jika mereka diberi kesempatan untuk memilih dan menggunakan berbagai pendekatan dan strategi belajar. Pengalaman belajar tidak hanya berorientasi pada buku teks tetapi juga dapat dikemas dalam berbagai kegiatan praktis seperti proyek, simulasi, drama dan atau penelitian/pengujian.
- b). Mengembangkan beragam kemampuan, Siswa akan belajar secara optimal jika pengalaman belajar yang disajikan dapat mengembangkan berbagai kemampuan seperti kemampuan logis matematis, bahasa, musik, kinestetik, dan kemampuan inter atau intra personal. Tiap siswa memiliki lebih dari satu kecerdasan yang meliputi kecerdasan musik, gerak badan (kinestetik), logika matematika, bahasa, ruang, intra pribadi, dan antar pribadi. Sekolah perlu menyediakan berbagai pengalaman belajar yang memungkinkan kecerdasan itu berkembang; sehingga dengan berbagai kecerdasan yang berbeda dapat terlayani secara optimal.

c). Keseimbangan pengaturan pengalaman belajar Siswa akan lebih menguasai materi pembelajaran jika pengalaman belajar diatur sedemikian rupa sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk membuat suatu refleksi penghayatan, mengungkapkan dan mengevaluasi apa yang dipelajarinya. Pengalaman belajar hendaknya juga menyediakan proporsi yang seimbang antara pemberian informasi dan penyajian terapannya. Memikirkan ulang (refleksi) apa yang sedang dipikirkan atau apa yang sedang dikerjakan merupakan kegiatan penting dalam memantapkan pemahaman. Proses refleksi ini akan terjadi bila pemahaman yang dihasilkan dikomunikasikan dan ditanggapi dalam wujud interaksi (diskusi). Refleksi dapat juga terjadi bila guru sering mengajukan pertanyaan seperti “Mengapa kamu berpendapat seperti itu?” “Apakah pendapatmu tepat bila...?”. Mengingat belajar adalah proses membangun pemahaman oleh siswa, maka mereka perlu diberi waktu yang memadai untuk melakukan proses itu. Artinya, berikan waktu yang cukup untuk berpikir ketika siswa menghadapi masalah. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar artinya memberi kesempatan untuk membangun sendiri gagasannya.

d). Latihan yang tepat dan aktif Siswa akan dapat menguasai materi pembelajaran dengan efektif jika KBM memberikan kegiatan latihan yang sesuai kemampuan siswa dan siswa dapat berperan aktif untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.

e). Keaslian dan tugas yang menantang, Siswa akan termotivasi untuk belajar jika mereka disediakan materi, kegiatan baru atau gagasan murni/asli (novelty) dan berbeda. Kebaruan atau keaslian gagasan akan menambah konsentrasi siswa pada pelajaran. Hal ini berpengaruh pada pencapaian hasil belajar. Konsentrasi juga dapat bertambah bila siswa menghadapi tugas yang menantang dan sedikit melebihi kemampuannya. Sebaliknya bila tugas terlalu jauh dari kemampuan, akan terjadi kecemasan, dan bila tugas kurang dari kemampuan akan terjadi kebosanan.

f). Kondisi dan konsekuensi yang menyenangkan, Siswa akan belajar dan terus belajar jika kondisi pembelajaran dibuat menyenangkan, nyaman dan jauh dari perilaku yang menyakitkan perasaan siswa. Belajar melibatkan perasaan. Suasana belajar yang menyenangkan sangat diperlukan karena otak tidak akan bekerja optimal bila perasaan dalam keadaan tertekan. Perasaan senang biasanya akan muncul bila belajar diwujudkan dalam bentuk permainan khususnya pada pendidikan usia dini. Selanjutnya bermain dapat dikembangkan menjadi eksperimen yang lebih tinggi.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Paradigma pembelajaran abad 21 menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi komunikasi, dan berkolaborasi. Pencapaian ketrampilan tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dari sisi penguasaan materi dan ketrampilan. Kemampuan berpikir kritis siswa dibangun melalui pembelajaran yang menerapkan taksonomi pembelajaran sebagaimana disampaikan oleh Benyamin Bloom tahun 1956 yang telah direvisi pada tahun 2001. Bloom membagi tujuan pendidikan menjadi tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan pendidikan mengalami penyempurnaan pada tahun 2001. Taksonomi pembelajaran dikelompokkan dalam dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif (Anderson, L.W., & Krathwohl, 2001: 63). Penguasaan teknologi informasi komunikasi menjadi hal yang harus dilakukan oleh semua guru pada semua mata pelajaran. Penguasaan TIK yang terjadi bukan dalam tataran pengetahuan, namun praktik pemanfaatannya. Metode pembelajaran yang dapat mengakomodir hal ini terkait dengan pemanfaatan sumber belajar yang variatif. Mulai dari sumber belajar konvensional sampai pemanfaatan sumber belajar digital. Siswa memanfaatkan sumber-sumber digital, baik yang *offline* maupun *online*. Membuat produk berbasis TIK, baik audio maupun audiovisual. Kecakapan berkolaborasi menunjukkan sikap penerimaan terhadap orang lain, berbagi dengan orang lain, dan bersama-sama dengan orang lain mencapai tujuan bersama.

Paradigma pembelajaran kolaboratif memfasilitasi siswa berada dalam peran masing-masing, melaksanakannya, dan bertanggungjawab. Sikap individualistik, mau menang sendiri, dan bekerja sendiri akan mengurangi kemampuan siswa dalam menyiapkan diri menyongsong masa depannya. Setiap kompetensi yang ada pada masing-masing dikolaborasikan, sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan pencapaian hasil. Beers (2012:475), menegaskan bahwa strategi pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa dalam mencapai kecakapan abad 21 harus memenuhi kriteria sebagai berikut: kesempatan dan aktivitas belajar yang variative ;mengggunakan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran; pembelajaran berbasis projek atau masalah; keterhubungan antar kurikulum (*cross-curricular connections*); fokus pada penyelidikan/inkuiri dan inventigasi yang dilakukan oleh siswa; lingkungan pembelajaran kolaboratif; visualisasi tingkat tinggi dan menggunakan media visual untuk meningkatkan pemahaman; menggunakan penilaian formatif termasuk penilaian diri sendiri. Peran teknologi pendidikan diantaranya sebagai berikut: (1) teknologi pendidikan sebagai alat pendukung desain pengetahuan, (2) teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk mencari tahu pengetahuan yang mendukung peserta didik, (3) teknologi pendidikan sebagai media dalam memfasilitasi peserta didik dalam mengemukakan argumen, (4) teknologi pendidikan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses

pembelajaran,(5)teknologi pendidikan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan. Disamping itu peran teknologi pendidikan menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran, terlebih pada masa pandemi seperti saat ini. Munculnya Covid-19 mengharuskan segala aktivitas dilakukan di rumah, termasuk kegiatan belajar mengajar. sebagai bentuk upaya pemutusan rantai penularan virus Covid-19, kegiatan pembelajaran yang semula dilakuakn secara tatap muka langsung oleh pendidik dan peserta didik dilakukan secara daring. Dengan begitu teknologi menjadi bagian terpenting dalam membantu proses pembelajaran daring. Sehubungan dengan hal tersebut Buselic M., Tavakcu T.et al dalam (Latip, 2020) menegaskan bahwa inti dari pelaksanaan pembelajaran daring adalah bagaimana cara memilih metode pembelajaran yang tepat dengan dibantu teknologi yang bermaksud menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik meskipun tidak bertemu dengan tatap muka secara langsung seperti halnya pembelajaran konvensional.¹⁵ Dengan kata lain teknologi berperan sebagai media interaksi serta transfer informasi terkait pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Sebagai perangkat lunak atau *software*, teknologi berperan besar dalam pembelajaran terutama di situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Teknologi memberikan kemudahan kepada pendidik serta peserta didik dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Berbagai macam *platform* disediakan dengan maksud mempermudah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, diantaranya mempermudah pendidik dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik meskipun tidak dilakukan secara tatap muka langsung, dengan memanfaatkan berbagai *platform* seperti, *google document* sebagai media dalam melakukan forum diskusi *online*, melakukaan submit ujian melalui *google form*, serta pengadaan kuis melalui website ataupun aplikasi.

Teknologi juga membantu peserta didik dalam memperoleh materi-materi pelajaran yang kemungkinan tidak di peroleh selama pembelajaran jarak jauh berlangsung dengan mengakses berbagai macam website serta aplikasi seperti, *edutafsi.com*, *wolframalpha.com*, *slide share*, *inspigo* dan masih banyak lagi. Selain itu teknologi juga berperan dalam meningkatkan kreativitas pendidik maupun peserta didik, pendidik dapat berinovasi dalam penyampaian materi pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai situs media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *YouTube*, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan pendidik, peserta didik dapat memanfaatkan berbagai situs media sosial dalam memenuhi tugas yang diberikan. Dalama hal ini teknologi dapat memberikan manfaat dalam menunjang keberhasilan pembelajaran daring di tengah pandemi seperti saat ini. Teknologi komputer terutama dalam bidang perangkat lunak yang kini kian lama makin pesat dan sangat mendukung dalam pengembangan media pembelajaran dan juga mempermudah guru untuk menyampaikan materi dalam bentuk media pembelajaran. Dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran sejarah, media pembelajaran sejarah sangat dibutuhkan. Kehadiran teknologi komputer dan kemajuan internet sangat mendukung dalam pengembangan media pembelajaran. Pembelajaran dengan media komputer akan sangat membantu mahasiswa

dalam memahami materi pembelajaran sejarah, karena dengan komputer memungkinkan untuk menghadirkan bentuk pembelajaran yang menarik, efektif dan efisien. Adanya komputer dapat disajikan media pembelajaran yang memuat materi pembelajaran tekstual dan visual. Hadirnya internet semua peserta didik dapat mengakses pembelajaran sejarah dimanapun berada (Rokhman et al.2015).

Pembelajaran bagi banyak dunia pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi sejak beberapa waktu lalu telah dirubah sistemnya dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan secara nasional karena terjadi wabah Covid 19 yang sangat meresahkan masyarakat umum. Adanya pembelajaran dari rumah ini diharapkan dapat memutus tari penyebaran penyakit virus Covid 19 tersebut. Pembelajaran yang dilakukan di rumah bukan dibebankan kepada orang tua, namun tetap pengajar di Sekolah atau kampus yang memantau dengan media social online. Sesuai prosedur dan kesepakatan bersama, pembelajaran online dilakukan sesuai jadwal pembelajaran yang telah berlaku. Kegiatan online ini bukan hanya tentang belajar saja, namun juga aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan dilakukan secara virtual online. Saat ini banyak aplikasi online yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan. Namun untuk pembelajaran online tetap disesuaikan dengan kebutuhan juga, dilihat dari segi jangkauan, apakah mendukung atau tidak. Namun pembelajaran online sendiri sebenarnya menuntut mahasiswa untuk berusaha lebih keras bukan hanya menelaah materi, namun juga berusaha mencari sinyal terkait pembelajaran yang diikuti. Di masa pandemik Covid 19 ini, mahasiswa banyak yang pulang kampung di daerah asalnya. Di mana tidak semua mahasiswa berada didaerah yang jangkauan sinyal untuk belajarnya kuat. Maka pembelajaran sendiri disesuaikan dengan keadaan mahasiswa, yang pada waktu itu bersepakat menggunakan media social *WhatsApp*.

Hal ini karena jangkauan media sosial tersebut mendukung dalam pembelajaran. Banyak mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dengan berbagai kreasinya untuk menampilkan pembelajaran online. Tenaga Dosen pun dalam mengajar juga tetap mengedukasi tanpa mengurangi pembelajaran sejarah yang dilakukan. Pembelajaran sejarah secara online ini membentuk rasa tanggung jawab yang tinggi dalam pembelajaran tersebut. Dukungan antara mahasiswa dan Dosennya sangat vital dan berkesinambungan. Jangan sampai pandemik Covid 19 ini menyebabkan pembelajaran sejarah terbelengkalai dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dunia pendidikan saat ini harus lebih terbuka dengan bermacam-macam pembelajaran online dengan memanfaatkan media atau aplikasi online. Pendidikan sejarah harus tetap eksis dan berjalan agar pembelajar tetap dalam panduan yang berlaku. Mencerdaskan mahasiswa untuk menjadi manusia yang baik dan berilmu, Dosen harus tetap belajar untuk mengembangkan keilmuannya. Pembelajaran sejarah yang biasanya bertatap muka, dilanjutkan dengan online tetap terjaga. (Agus Susilo, Andriana Sofiarini,(2020).)

SIMPULAN

Perkembangan perekonomian global dan tuntutan dalam dunia kerja mesti disikapi sekolah dalam menyiapkan siswa. Abad 21 menuntut penguasaan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, menguasai teknologi informasi, mampu berkolaborasi, dan komunikatif. Proses mencapai kecakapan tersebut dilakukan dengan memperhatikan taksonomi Bloom yang membagi pengetahuan dalam dua kategori yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Dalam konteks sistem pendidikan nasional disarankan untuk melakukan analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar masing-masing kelas, sehingga dapat memberikan wadah yang cukup dalam mengintegrasikan pembelajaran dalam beberapa mata pelajaran. Teknologi Pendidikan adalah suatu proses yang kompleks untuk memecahkan suatu masalah pendidikan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Teknologi pendidikan lebih ke menilai teknik kegiatan pembelajaran ataupun teknis pembelajaran yang dilakukan. Teknologi pendidikan juga dapat sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan dapat juga sebagai erbaikan sistem kinerja melalui penciptaan pengelolaan proyrk teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dapat juga sebagai teknik pendukung sistem pembelajaran yang ada dalam pembelajaran. Teknologi pendidikan dapat sebagai penunjang mteri pembelajaran dalam pendidikan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Teknologi pendidikan sendiri berpengaruh terhadap pembelajaran yang berlangsung untuk menunjang sistem pembelajaran yang dilaksanakan.

Peran teknologi dalam pembelajaran di era pandemi sendiri mengharuskan pendidikan dilakukan dirumah melalui online atau daring. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara online atau daring sendiri bertujuan untuk memutuskan tali penyebaran covid-19. Keberhasilan pembelajaran daring tidak hanya dipengaruhi dari peran teknologi saja, tetapi juga dipengaruhi dari kualitas Sumber Daya Manusia. Teknologi tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan apabila SDM sebagai operator atau pengguna tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang baik dalam penggunaan dan pengelolaan teknologi.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Agus Susilo¹, Andriana Sofiarini,(2020). Pembelajaran Sejarah stikip Pgri lubuk linggau dimasa pandemic covid 19. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* 3,(1)
- Wibowo, H., S. (2014). Efektivitas Pembelajaran Sejarah Dengan Menggunakan Model Pembelajaran E-Learning. *Indonesian Journal of History Education*, 3(1), 6-10